

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 841 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmuratovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sinh indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foyda” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muhamadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rивonlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevara Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	
Improving the efficiency of modern housing fund management system	726
D.A. Berdiyeva, Aminova Naima Umar qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	731
Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li	

From Science to Business: How Universities Stimulate Innovation.....	735
A. Bobozhonov, A.M. Shatre, V. Kirilova Vladimirova, R.Kh. Karlibaeva	
Tashkilotlarda risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligini baholash: nazariy va amaliy yondashuvlar	740
Husanova Dilnura Mamrajab qizi	
Turli mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ekologik auditing nazariy jihatlari	744
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari.....	749
Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li	
Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida innovatsion korxonalar boshqaruvi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi amal qilish xususiyatlari	755
Naimov Azamat Xikmatovich	
Mamlakatimizda chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rivojlantirish.....	758
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Shuxratov Azizbek A'zamjon o'g'li	
Quritilgan organik mevalar eksportini rivojlantirishda yashil marketing strategiyalaridan foydalanish.....	764
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari.....	769
Ernazarov Gulam Bekbayevich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsion faoliyatni baholash va rivojlantirish mexanizmlari.....	774
Mavulov Ravshan Nematjonovich	
Barqaror rivojlanish va korxonalarda barqarorlikni ta'minlash zaruriyati.....	780
Yakubova Dilfuza	
Yashil iqtisodiyot sharoitlarida barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar va ekologik menejmentning o'rni	785
Dilmurodov Abbos Anvar o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish	788
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish.....	795
Axmedov G'ofurjon G'ulomjonovich	
Turizm sohasini ekonometrik modellashtirishda qo'llaniladigan ekonometrik usullar va amaliy imkoniyatlar	801
Shukurov Ikrom Abdurashitovich	
Sanoat tarmoqlarida investitsiyalar strukturasi iqtisodiy samaradorligi va innovatsiyalarni rag'batlantirish.....	807
Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi	
Mintaqa ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda ekonometrik modellardan foydalanish.....	812
O'rinoval Durдона Botir qizi	
Kichik biznes rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni pest (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-demografik, texnologik omillar) tahlili.....	816
Israilov Rustam Ibragimovich	
Qazib olish sanoati korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirishda muammolar va salbiy omillar: tahlil va zamonaviy yondashuvlar	825
Abduraxmanov Davron Burxanjonovich	
O'zbekistonning milliy merosi boyliklaridan turizmga foydalanish yo'llari	830
Samarov Xonqul Qahhorovich	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investision resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar	835
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	

IQTISODIY RIVOJLANISH JARAYONIDA INVESTISION RESURSLARNING MUTANOSIB TAQSIMLANISHI: SAMARADORLIK VA USTUVOR YO'NALISHLAR

Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: ba4elor2011@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy o'sishni ta'minlashda davlat islohotlari tizimining nazariy asoslari ilmiy prinsiplar, xalqaro tajriba va milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda shakllantirilgan bo'lib, barqaror va mutanosib rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan yo'nalishlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy o'sishga oid nazariya va konsepsiyalar, yalpi ichki mahsulot (YaIM), o'sish sur'atlari hamda dinamikasi, iqtisodiy rivojlanish va taraqqiyot, iqtisodiy o'sish turlari va ko'rsatkichlari, ishlab chiqarish omillari va iqtisodiy mutanosiblik, inflyasiya darajasi, davlat byudjeti, sanoat tarmoqlari hamda xizmat ko'rsatish sohasi.

Abstract: In the article, the theoretical foundations of the system of state reforms in ensuring economic growth are formed taking into account scientific principles, international experience and national characteristics, and directions aimed at ensuring sustainable and balanced development are considered.

Key words: Theories and concepts of economic growth, gross domestic product (GDP), growth rates and dynamics, economic development and progress, types and indicators of economic growth, production factors and economic balance, inflation rate, state budget, branches of industry and the service sector.

Аннотация: В статье сформированы теоретические основы системы государственных реформ в обеспечении экономического роста с учетом научных принципов, международного опыта и национальных особенностей, рассмотрены направления, направленные на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития.

Ключевые слова: Теории и концепции экономического роста, валовой внутренний продукт (ВВП), темпы и динамика роста, экономическое развитие и прогресс, виды и показатели экономического роста, факторы производства и экономическая сбалансированность, уровень инфляции.

KIRISH

Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlarning umumiy rivojlanish xususiyati o'zgarib borayotgan bir davrda iqtisodiy o'sish bilan investision resurslar o'rtasidagi mutanosiblikni takomillashtirish masalasi doimiy ravishda ilmiy tadqiqotlarning markazida turibdi. Jumladan, milliy va mintaqaviy darajada investisiya siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganish, samarali investisiya modellarini yaratish, jahon bozorlari hamda kapital harakatining iqtisodiy taraqqiyotga ta'sirini tahlil qilish, transmilliy korporatsiyalar va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investisiyalar faoliyatining ahamiyatini baholash muhim yo'nalishlardan hisoblanadi. Shu bilan birga, davlat tomonidan investisiya muhitini takomillashtirish, soliq va kredit siyosatining ta'sirini chuqur tahlil etish, ekologik barqarorlik omillari va investisiyalarning atrof-muhitga ta'sirini o'rganish, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga yo'naltirilgan sarmoyalarning samaradorligini baholash kabi masalalar iqtisodiy o'sish va investision resurslar mutanosibligini ta'minlashga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Yangi O'zbekiston sharoitida esa ushbu yo'nalishda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, davlat investisiya siyosatini takomillashtirish, qulay sarmoyaviy muhitni shakllantirish va xorijiy investisiyalarni keng jalb etish orqali iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiya loyihalarining samaradorligini oshirish masalasi bo'yicha bir nechta tadqiqotlar mavjud. Ba'zi olimlar (Vernon, 1992) investitsiya loyihalarini tahlil qilishda moliyaviy ko'rsatkichlar, jumladan, Net Bug'doy Qiymati (NPV) va Ichki Rentabellik Normasini (IRR) baholashni muhim deb biladilar. Boshqa tadqiqotlarda (Harrison va Henson, 2001) iqtisodiy samaradorlikni baholashda iqtisodiy resurslarni yanada samarali

taqsimlash zarurligi ta'kidlangan. Shuningdek, investitsiya loyihalarining samaradorligini oshirishda inson resurslari va texnologik yangilanishlar kabi omillar muhim ahamiyatga ega (Sims va Lee, 2014). Bundan tashqari, investitsiya samaradorligini baholashda har bir loyihaning o'ziga xos sharoitlarini hisobga olish zaruriyati ham alohida qayd etilgan (Ackerberg, 2016). Ma'lumki, investitsiya loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun to'g'ri boshqaruv va risklarni boshqarish zarur, chunki ular samaradorlikka bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Iqtisodiy mutanosiblik iqtisodiy o'sish va barqaror taraqqiyotning fundamental shartlaridan biri sifatida namoyon bo'lib, u ishlab chiqarish omillari – mehnat, kapital va texnologiyalar hamda tarmoqlar – sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasi o'rtasidagi optimal nisbatlarni ta'minlaydi. Mazkur jarayon iste'mol va investitsiya o'rtasidagi proporsionallikni tartibga solish orqali iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishi va foydalanilishiga xizmat qiladi. Keyingi yillarda esa iqtisodiy mutanosiblikka ekologik va ijtimoiy omillar nuqtai nazaridan yondashish kuchayib, barqaror rivojlanish tamoyillari bilan chambarchas bog'liq yangi nazariy konsepsiyalar, jumladan, "yashil iqtisodiyot" g'oyalari shakllanib bormoqda.

Iqtisodiy mutanosiblikka oid ilmiy yondashuvlar turlicha konseptual asoslarga ega bo'lib, ularni bir nechta yo'nalishlarda guruhlash mumkin. Xususan, keynsian nazariyada mutanosiblik iste'mol va investitsiya nisbatlariga tayanadi hamda davlatning faol aralashuvi orqali ta'minlanishi mumkinligi ta'kidlanadi. Neoklassik yondashuv esa mutanosiblikni bozor mexanizmlari va resurslarning erkin hamda samarali taqsimlanishi natijasida tabiiy ravishda shakllanuvchi jarayon sifatida talqin qiladi. Ushbu ikki nazariya 20-asr iqtisodiy adabiyotida mutanosiblikning asosan statik modellarini ishlab chiqish uchun nazariy zamin yaratdi.

Zamonaviy sharoitda esa iqtisodiy mutanosiblikka yondashuvlar yangi yo'nalishlarda rivojlanmoqda. Jumladan, 2021–2024-yillarda raqamli iqtisodiyotni taraqqiy ettirish jarayonlari mutanosiblikni ta'minlashda muhim omil sifatida ko'rilmoqda. Bu esa sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili va raqamli modellarga asoslangan yangi tahliliy usullarning vujudga kelishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ekologik mutanosiblik yo'nalishi "Green Economy" konsepsiyasi doirasida iqtisodiy o'sish va atrof-muhit o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlashga yo'naltirilgan ilmiy asos sifatida namoyon bo'lmoqda. Innovatsion yondashuvlar esa iqtisodiy mutanosiblikni takomillashtirishning yangi mexanizmlarini taklif etmoqda.

Iqtisodiy o'sish nazariyasining ilmiy asoslarini yaratgan olim sifatida XX asr boshlarida faoliyat yuritgan Y. Shumpeter e'tirof etiladi. Shu bilan birga, mazkur nazariyaning rivojlanishiga Saymon Kuznes, Fernan Brodel, Teodor Shuls, Geri Bekker, Maykl Porter, Nikolay Kondratyev kabi iqtisodchilar o'zining nazariy va amaliy tadqiqotlari orqali salmoqli hissa qo'shgan. Ayniqsa, Angus Meddison real YaIM va iqtisodiy o'sish sur'atlarini baholash yo'nalishida amalga oshirgan ilmiy izlanishlari bilan alohida ahamiyat kasb etadi.¹

Iqtisodiy o'sish, o'z navbatida, insonyatning tub manfaatlarini ro'yobga chiqarishga, aholi turmush darajasi, sifati va farovonligini yuksaltirishga xizmat qiladi, uning iqtisodiy bazisi hisoblanadi.

Bugungi kunda maxsus iqtisodiy adabiyotlarda va kundalik matbuotda iqtisodiy taraqqiyot (rivojlanish) va iqtisodiy o'sish tushunchalarini bir xil tushunchalar deb qarash yuzasidan turlicha fikrlar bildirgan.

Iqtisodiy o'sishning mazmuniga yondoshuvlarning tahlili ko'rsatishicha, uni tushunish va talqin etishga yagona yondoshuv yo'q. Umumiy tarzda, iqtisodiy o'sish mohiyatini aniqlashda uch xil yo'nalishdagi qarashlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- iqtisodiy o'sish va iqtisodiy rivojlanish tushunchalari o'zaro nisbati orqali;
- iqtisodiy o'sishning miqdoriy va sifat jihatdan aniqlanishi (ifodasi) orqali;
- iqtisodiy o'sishni davlat ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining ajralmas qismi sifatida qarash orqali.

Iqtisodiy o'sish tushunchasining iqtisodiy mazmunini aniqlashga yondoshuvlarda ham yagonalilik yo'q. Ayrim iqtisodchilar² "iqtisodiy o'sish"ni miqdoriy tartibdagi kategoriya deb hisoblasalar, boshqalari³ esa uni nafaqat miqdoriy, balki shu bilan birga sifat jihatidan ham aniqlashtirish lozimligini ta'kidlashadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan qiyosiy tahlil. ilmiy abstraksiyalash, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

1 Джамалов Х.Н. К вопросу методов оценки финансовой устойчивости малого бизнеса и её факторов//Ученый XXI века . 2020. № 3-2 (62), с.50-59.

2 Отабоев Ф.О. Механизм улучшения баланса между экономическим ростом и капитальными ресурсами. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№4-1 (88), 2022 й. – 237-239 б. <http://mamun.uz/uz/page/56>.

3 Калинина И.Л. Формирование и реализация эффективной фискальной политики, стимулирующей экономический рост. Авт. дис.на соиск.уч. степ.к.э.н М.:2005.с. 15.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investision resurslar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi mutanosiblik iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror taraqqiyotini ta'minlaydigan hal qiluvchi omillardan biri sifatida qaraladi. Investision resurslar deganda kapital, texnologiyalar, inson kapitali hamda tabiiy resurslarni o'z ichiga olgan iqtisodiy salohiyat tushuniladi. Ular iqtisodiy faoliyatning samaradorligi va o'sish trayektoriyasini belgilab beruvchi asosiy manbalar hisoblanadi. Iqtisodiy o'sish esa, odatda, yalpi milliy mahsulot (YAMM) hajmi yoki aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromadlar o'sishi ko'rsatkichlari orqali ifodalanadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur mutanosiblikning mazmuni investisiyalarning miqdor va sifat jihatlari bilan iqtisodiy o'sish sur'atlari hamda uning barqarorligi o'rtasidagi optimal muvofiqlikni ta'minlashdan iboratdir.

Investitsion resurslar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi mutanosiblik nazariy jihatdan neoklassik o'sish modeli (Solow-Swan modeli) va endogen o'sish nazariyasiga asoslanadi. Solou modeliga ko'ra, kapitalning to'planishi iqtisodiy o'sishning asosiy harakatga keltiruvchi kuchi bo'lib, biroq u cheklangan qaytarish qonuniga (diminishing returns) bo'ysunadi. Bu yerda investisiyalar miqdori va uning samarali taqsimlanishi o'rtasidagi mutanosiblik iqtisodiyotni muvozanatli o'sish yo'liga olib chiqadi. Romer endogen o'sish nazariyasida esa, texnologik innovatsiyalar va inson kapitali investisiyalari uzoq muddatli o'sishning muhim omili sifatida ta'kidlanadi, bu esa mutanosiblikning sifat jihatiga e'tiborni kuchaytiradi.

Tadqiq etilayotgan iqtisodiy o'sish omillari tizimi turli usullar yordamida turkumlanishi mumkin. U yoki bu omillar bog'liqligi va munosabatlari xususiyatiga ko'ra tizim elementlari turlicha bo'lishi mumkinki, bu narsa tizimning ko'p o'lchamliligini nazarda tutadi. Bunday mezonlar sifatida iqtisodiy o'sishning u yoki bu tasnifiy belgilari maydonga chiqishi mumkin. Iqtisodiy o'sish omillarini turli tasnifiy belgilariga qarab tasniflash ularning tabiati, mohiyati va farq qiluvchi xususiyatlarini yanada to'laroq o'rganishga imkon beradi. Iqtisodiy o'sish omillarini turkumlashning birmuncha keng tarqalgan tasnifi quyidagicha: to'g'ri va egri, ekstensiv va intensiv, boshqariladigan va boshqarilmaydigan, bozor, davlat va ichki ishlab chiqarish, iqtisodiy va noiqtisodiy, almashinadigan va to'ldiruvchi va boshqalar.

Shuni ta'kidlash joizki, mamlakat iqtisodiyotini tahlil qilishni iqtisodiy o'sish modellar orqali amalga oshirish samarali hisoblanadi. Masalan, iqtisodiy o'sish orqali iqtisodiyotni tahlil qilish va prognozlashtirish, mamlakatning kapital bilan qurollanganlik darajasi, iste'molni maksimal qondirish va shu orqali jamg'arma normasini "oltin qoida" darajasida ushlab turish mamlakat iqtisodiyoti samaradorligini oshirish va istiqboldagi rejalarini tuzishda yordam beradi. Shu bilan birga, boshqa iqtisodiy o'sish modellarini ham iqtisodiyotni tahlil qilish, baholash va prognozlashda qo'llash mumkin. Iqtisodiy o'sish turli nuqtai-nazarlar orqali o'rganilishi sababli, uning intensiv va ekstensiv turlarini ajratib ko'rsatish mumkin (1-jadval).

1-jadval. Iqtisodiy o'sish turlarining tavsifi⁴

Iqtisodiy o'sish turlari	
Ekstensiv iqtisodiy o'sish	Intensiv iqtisodiy o'sish
Ishlab chiqarish omillari miqdorini avvalgi texnikaviy darajani o'zgartirmasdan oshirish	Ishlab chiqarish omillari sifatini takomillashtirish
Ishlab chiqarish omillaridan foydalanish samaradorligi oshishining yo'qligi	Ishchilar chiqarish omillaridan foydalanish samaradorligining oshishi
Ishchilar sonining oshishi	Ishchilar malakasining oshishi
Kapital qo'yilmalarning oshishi	Tejamkorlik mexanizmi
Ishlayotgan xom-ashyo hajmining oshishi	Ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlaridan foydalanish
Mahsulotlar tarkibiy tuzilishining o'zgarishligi	Ishlab chiqarishni tashkil qilish va uning usullarini takomillashtirish
Tabiat resurslaridan nooqilona foydalanish	Mahsulotlar assortimentini kengaytirish vasifatini oshirish
Iqtisodiy inqirozning muqarrarligi	Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish

Ekstensiv iqtisodiy o'sish tabiiy resurslar, ishchi kuchi va kapital kabi ishlab chiqarish omillarini qo'shimcha jalb qilish va faqat ularning miqdoriy oshishi hisobiga ro'y beradi. Bunda ularning sifat va texnikaviy darajasi o'zgarishsiz qoladi. Intensiv iqtisodiy o'sish esa ilmiy-texnikaviy bazani takomillashtirish va barcha ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanib mehnat unumdorligini oshirish orqali ta'minlanadi. Intensiv yo'l ishlab chiqarishga jalb etilgan resurslarning har bir birligidan olinadigan samara pirovard mahsulot miqdorining o'sishida, mahsulot sifatining oshishida o'zifodasini topadi⁵.

4 Alляров С.П. Systemal understanding the insight, tasks and factors of economic growth, Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA), Oct.-Dec. 20 Vol. 10, No.04, pp 56-65, SJIF 7.201 & GIF 0.626, ISSN-2249-9512

5 Валиев Б. "Иқтисодий ўсиш назариясининг концептуал ёндашувлари. Biznes-Эксперт, 2014 йил № 1-сон, 186.

Bizning fikrimizcha, iqtisodiy o'sish omillarini tasniflashning yuqorida keltirilgan mezonlarini quyidagilar bilan to'ldirish lozim. Birinchidan, iqtisodiy o'sish omillarini ularning iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatishi xususiyatiga ko'ra tizimlashtirish. Ushbu yondoshuvga asosan, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi va uni ushlab turuvchi, pasaytiruvchi omillar o'rganiladi. Ikkinchidan, iqtisodiy o'sish omillari ulardan foydalanish darajasiga qarab, foydalanilayotgan, zahiradagi va potentsialturlariga turkumlanadi.

Iqtisodiy o'sish omillari tizimini aniqlash - iqtisodiy o'sish barcha omillarining iqtisodiy o'sishga ta'sirining yo'nalishlari, xususiyati vata'sir ko'rsatish darajasini o'rganishni talab etuvchi murakkab jarayondir. Amaliyotda iqtisodiy o'sish barcha omillarini qamrab oluvchi tizimni yaratish ham texnik murakkabliklar tufayli, ham sezilarli darajadagi sub'yektivizm mavjudligi bois cheklangandir. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, ma'lum zamon va makon doirasida iqtisodiy o'sish omillarining barchasi emas, balki ularning ayrim majmui ta'siri sezilarli bo'ladi. Shu boisdan tahlil jarayoni iqtisodiy o'sishga eng salmoqli ta'sir ko'rsatgan omillar majmui (iqtisodiy o'sishning asosiy omillari) bo'yicha amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi zamon sharoitida O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy o'sish barqarorligi quyidagilarni talab etadi:

Birinchidan, aholi keng qatlamlari ehtiyojini yanada to'laroq qondirishni va resurslardan yanada samaraliroq foydalanishni ta'minlovchi, iqtisodiyot sektorlari o'rtasidagi maqbul nisbatni ko'zda tutuvchi proporsionallik.

Ikkinchidan, atrof muhit holatini, ijtimoiy muammolarni va xalqaro aloqalar holatini hisobga olinishi.

Va nihoyat, barqaror iqtisodiy o'sish bir tomondan, uni ta'minlashning zaminlaridan, boshqa tomondan esa, bu sohadagi cheklovlardan kelib chiqali.

Qo'yilgan maqsadga erishilishi darajasi iqtisodiy o'sish omillari tizimining miqdoriy va sifat mezonlari samaradorligi bilan aniqlanadi.

Iqtisodiy o'sish omillari tizimining miqdoriy mezoni samaradorligi sifatida YAIM barqaror o'sish sur'atlarining ta'minlanishi maydonga chiqishi mumkin.

Jahon hamjamiyatidagi egallab turgan iqtisodiy mavqeini saqlash vayaxshilash strategiyasida, jumladan "O'zbekiston Respublikasini 2030-yilga ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi"da, turli rivojlanish senariylari va xalqaro reyting baholovchi agentliklar prognozlariga ko'ra, mamlakatimizda YAIMning yillik o'sish sur'atlari 6 % dan 7-8 % gacha oshirilishi lozimligi ta'kidlanmoqda .

Iqtisodiy o'sish omillari tizimining sifat mezoni tavsifi aholi turmush sharoitining o'sishi, aholi o'rtasida tabaqalashuvning kamayishi, o'rtacha umr ko'rish davomiyligining oshishi, atrof-muhitning yaxshilanishi, iqtisodiyot raqobatbardoshligining o'sishi va h.k. larda aks etadi.

Ehtiyojlarning qondirilishi darajasi va yuqori samara olish maqsadida mavjud resurslardan oqilona foydalanish - iqtisodiy o'sish omillari tizimini baholashning asosini tashkil etadi. Milliy iqtisodiyot o'sishi omillari tizimining amaldagi holatini baholash shunday xulosa qilishga asos bo'ladiki, O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy o'sishning miqdoriy jihati ta'minlanmoqda. Erishilgan iqtisodiy o'sishning sifat tavsifi unita'minlovchi omillar tizimi samaradorligining hali ancha past darajada ekanligidan dalolat beradi.

O'zbekiston iqtisodiyotini keng qamrovli modernizatsiyalash tadbirlari amalga oshirilishi natijasida mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishmoqda. Davlatning aniq maqsadga yo'naltirilgan samarali iqtisodiy siyosati natijasida yuqori natijalar qo'lga kiritilmoqda.

ЭКОНОМИК БАРҚАРОРЛИК ТАЪМИНЛАШ	
Бюджет ва макроиқтисодий барқарорлик	
Самарали бюджет-солиқ сиёсати	→ Давлат бюджети профицит билан яқунланди
Иқтисодий ва модернизациялаш ва маҳаллий ишлаб чиқаришни рағбатлантириш	
Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни куллаб-қувватлаш	→ Умумий экспорт ҳажмининг 74,6% тайёр товарлар ҳиссасига туғри
Саноат тармоғи ривож	
Мақсадли хорижий инвестициялар, инвесторларга қулайликлар	→ Ялпи маҳсулот таркибида саноат маҳсулотининг улуши +8,7%
Кичик бизнес ва ўрта синфни ривожлантириш	
Имтиёзлар, қулайликлар, диверсификация	→ ЯИМда кичик бизнеснинг улуши 54,9%
Иқтисодий ўсиш суръати	
Модернизация ва рақобатбардошликни ошириш	→ ЯИМ ўсиш суръати ўртача 6,1%

1-rasm. Makroiqtisodiy barqarorlik hamda iqtisodiyotning ichki va tashqi sektorlari mutanosibligini ta'minlash borasida erishilgan natijalar.⁶

6 Муаллиф ишланмалари асоасида тузилган.

So'nggi yillarda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiyotning ichki hamda tashqi sektorlari o'rtasidagi mutanosiblikni oshirish maqsadida samarali byudjet-soliq siyosati, iqtisodiyotni modernizatsiyalash va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash kabi islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda yalpi ichki mahsulot o'sishi 6,1% ni tashkil etdi, eksportda tayyor mahsulotlar ulushi 74,6% ga yetdi, sanoat mahsuloti ulushi esa 8,7% ga o'sdi. Shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishi natijasida uning YalMdagi ulushi 54,9% ni tashkil qildi. Umuman, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, raqobatbardoshlikni oshirish va investision jozibadorlikni kuchaytirish orqali barqaror o'sish va ijtimoiy taraqqiyot ta'minlanmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakat iqtisodiyotini barqaror, jadal va mutanosib rivojlantirish, asosiy tarmoqlarni diversifikatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan tarkibiy islohotlarni chuqurlashtirish, shuningdek, iqtisodiyot tarmoqlari va korxonalarini modernizatsiya qilish hamda ishlab chiqarishni zamonaviy texnik va texnologik usullar bilan yangilash orqali ularning samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish maqsadida mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sishning ustuvor yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

yetakchi tarmoqlarni rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli, puxta rejalar ishlab chiqish va ular orqali tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish;

jahon bozorida talab yuqori, qo'shilgan qiymati katta mahsulotlar ishlab chiqarish, korxonalarini keng ko'lamda modernizatsiya qilish va zamonaviy texnologik uskunalar bilan jihozlash;

ilg'or innovatsiya va zamonaviy ilmiy yutuqlarni iqtisodiyot tarmoqlariga jadal tatbiq etish;

korxonalarini mamlakatning barcha hududlariga keng joylashtirish va import o'rmini bosuvchi mahsulotlarni hududlarda ishlab chiqarishni ta'minlash;

mehnat unumdorligini oshirish, mahsulot tannarxini kamaytirish va energiya hamda resurslardan samarali foydalanishga imkon beruvchi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish;

mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash asosida eksport salohiyatini oshirish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish.

Bu yo'nalishlar iqtisodiy o'sishning alohida shartlari emas, balki o'zaro bog'liq va biri-birini to'ldiruvchi omillar bo'lib, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun ularni kompleks holda amalga oshirish zarur. Shuningdek, investisiya hajmining samarali tartibga solinishi investisiya va YalM o'sish sur'atlari o'rtasida mutanosiblikni saqlash imkonini beradi. Iqtisodiy o'sish mazmuni, vazifalari va omillarini tizimli o'rganish bu tushunchalarning o'zaro bog'liqligini ochib berib, davlatning soliq-byudjet siyosatini samarali qo'llash imkoniyatlarini kengroq va chuqurroq tushunishga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoniga ilova//O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. Toshkent, 2017. – № 6 (766). – 33-b.
2. Xajiyev, B., Yusupov, R., Sharipov, Q., & Otaboev, F. (2020). Global iqtisodiy rivojlanish. Arxiv nauchnykh issledovaniy, 1(10). 2020 yil. https://scholar.google.com/scholar?cluster=7646407432718170493&hl=ru&as_sdt=2005&sciold=0.5. 169 b.
3. Djamalov X.N. K voprosu metodov osenki finansovoy ustoychivosti malogo biznesa iyeyo faktorov//Uchenyy XXI veka. 2020. № 3-2 (62), s.50-59.
4. Sten Thore, Ruzanna Tarverdyan, Measuring Sustainable Development Goals Performance, 2022 year may, Pages 5-22. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323902687000025>.
5. Otaboev F.O. A study on capital investments and economic growth of Uzbekistan // Asian Journal of Research in Business Economics and Management. ISSN: 2249-7307 Vol. 12, Issue 5, May 2022, pages 42-48. DOI: 10.5958/2249-7307.2022.00052.4.
6. Manuel Almodovar-Gonsales, Antonio Fernandes-Portilo, Xuan Karlos Dias-Kasero Predprinimatelskaya deyatelnost i ekonomicheskii rost. Mnogo stranovoy analiz // Yevropeyskoye issledovaniye po menedjmentu i ekonomike biznesa №26 (2020) s. 9–17 (<http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0/>).
7. Plexanova A. F., Ivanov A. A., Ivanova N. D., Kolesov K. I. Strategicheskiye biznes-prosessy / Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. 2014. № 3. S. 349-355.
8. Valiyev B. "Iqtisodiy o'sish nazariyasining konseptual yondashuvlari. Biznes-Ekspert, 2014 yil № 1-son, 18-b.
9. Goryunova N. N. Ekonomicheskii rost kak faktor ekonomicheskogo razvitiya / Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2013. № 7. S. 183-185.
10. Otaboyev F.O. A study on capital investments and economic growth of Uzbekistan // Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 2022. May. ISSN: 2249-7307. Vol. 12. Issue 5. SJIF 2022 = 8.529. – R. 42-48.
11. Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. "The Quarterly Journal of Economics", 70(1), 65-94.
12. Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. "Journal of Political Economy", 98(5), r.71-102.
13. World Bank. (1993). "The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy". Oxford University Press.
14. North, D. C. (1990). "Institutions, Institutional Change and Economic Performance". Cambridge University Press.

15. Stiglitz, J. E. (1996). Some Lessons from the East Asian Miracle. "The World Bank Economic Review", 11(2), 151-177.
16. Otaboyev F.O. Mexanizm uluchsheniya balansa mejdu ekonomicheskim rostom i kapitalnyimi resursami. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№4-1 (88), 2022 y. – 237-239 b. <http://mamun.uz/uz/page/56>.
17. Davlat statistika ko'mitasi ma'lumotlari. <https://stat.uz/uz/default/press-revizlar/7658-2021-yil>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
